

NUTQIY KO‘NIKMALAR TADBIRKOR SAMARADORLIGINING OMILI SIFATIDA

Aksenova M. D.

Moskva shahar pedagogika universiteti (RF),
Pedagogika va ta'lim psixologiyasi instituti, magistrant
aksenova.md@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073837>

ANNOTATSIYA

Maqolada nutqiy ko‘nikmalar innovasion tadbirkorlik (ijodiy) faoliyati samaradorligida asosiy rollardan birini o‘ynaydigan omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Ommaviy kommunikasiyalar diskursiga psixolingvistik va psixologik tahlil berilgan. Nazariy asos sifatida ritorik uchlik (ethos–pathos–logos), ommaviy nutq psixolingvistikasi, shuningdek «ma'nolar – nutq – tana» kongruentligiga oid mualliflik amaliy tamoyillar qo‘llanilgan. Yosh tadbirkorlarning nutq sifati bilan ularning investisiya jalb etish va/yoki loyihalarini baholash maqsadida investorlar va ekspertlardan iborat hakamlar hay'ati oldida taqdim etgan loyihalari o‘rtasidagi bog‘liqlik tavsiflangan. Maqolada ommaviy va ishbilarmonlik kommunikasiyasida tadbirkor samaradorligini belgilaydigan odatiy xatolar, ularning sabablari va muhim nutqiy ko‘nikmalar tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlarni o‘qitish dasturlari uchun amaliy ishlanmalar taklif etilgan.

Empirik baza — 18–30 yoshli kishilarning pitch-prezentatsiyalari tadqiqoti (n=68), chiqish qilganlar va hakamlar hay'ati a'zolari bilan interv'yu o‘tkazilgan.

KALIT SO‘ZLAR

nutq qobiliyati, omma oldida nutq so‘zlash, muloqot, biznes taqdimoti, tadbirkorlik kompetensiyalari.

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Аксенова М.Д.

Московский городской педагогический университет (РФ),
Институт педагогики и психологии образования, магистрант

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются речевые навыки как фактор, играющий одну из ключевых ролей в эффективности инновационной предпринимательской (творческой) деятельности. Приведен психолингвистический и психологический анализ дискурса публичных коммуникаций. Теоретические опоры включают риторическую триаду (ethos–pathos–logos), психолингвистику публичной речи, а также авторские практические принципы конгруэнтности «смыслы – речь – тело». Описана связь качества речи молодых предпринимателей, презентовавших жюри (состоящем из инвесторов и экспертов) свои проекты для получения оценки и/или привлечения инвестиций. В статье представлен разбор типичных ошибок, их причин и речевых навыков, определяющих эффективность предпринимателя в публичной и деловой коммуникации. А также даны практические разработки для

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

речевые навыки; публичное выступление, коммуникация; бизнес-презентация, предпринимательские компетенции.

программ обучения предпринимателей.

Эмпирическая база – исследование питчей молодых людей 18–30 лет, (n=68), с последующим интервьюированием выступающих и членов жюри.

SPEAKING SKILLS AS A FACTOR OF IN ENTREPRENEUR'S EFFICIENCY

Aksenova M.D.

*Moscow City Pedagogical University (Russia),
Institute of Pedagogy and Psychology of Education, Master's student*

ABSTRACT

The article examines speaking skills as a factor that plays one of the key roles in the effectiveness of innovative entrepreneurial (creative) activity. It presents a psycholinguistic and psychological analysis of public-communication discourse. The theoretical foundations include the rhetorical triad (ethos–pathos–logos), the psycholinguistics of public speaking, as well as the author's practical principles of congruence between “meanings – speech – body.” The paper describes the relationship between the speech quality of young entrepreneurs who presented their projects to juries composed of investors and experts—seeking evaluation and/or investment—and the subsequent outcomes. The article provides an analysis of typical mistakes, their causes, and the speaking skills that determine an entrepreneur's effectiveness in public and business communication, along with practical solutions for entrepreneurship training programs. The empirical base is a study of pitches (business presentation performances) by young adults aged 18–30 (n = 68), followed by interviews with the presenters and jury members.

KEYWORDS

speaking skills,
public speaking,
communication, business
presentation,
entrepreneurial
competencies.

Введение. Эпоха высокой скорости изменений и гиперинформационности требует отточенной речевой компетенции: перед говорящим стоит задача донести мысль кратко, ясно и ярко в презентации, нетворкинге, публичной речи, ведении соцсетей и т.д. Требования к речевым навыкам инновационного предпринимателя намного выше, т.к. его деятельность носит творческий характер [9], он создает то, чего раньше не существовало, и должен уметь передать суть и ценность своего проекта.

Аудитории реагирует не только на смысл, но и на энергию выступающего, его жесты, мимику, язык тела, жизненный тонус, эмоциональную подачу, голос, качество и логику речи, внешний вид, формируя доверие или недоверие к говорящему, желание или нежелание сотрудничать с ним [4; 7].

Цель исследования заключается в изучении ошибок и их причин, а также речевые навыки, определяющие эффективность предпринимателя в публичной и деловой коммуникации.

Элементами античной риторики была триада ethos–pathos–logos, которая задаёт нормативную рамку: 1) достоверность, искренность, качества и характер говорящего, 2) эмоциональная релевантность, 3) логико-смысловая и семантическая стройность [2; 7].

Мы полагаем, что в некотором смысле любое деловое общение, можно приравнять к публичному выступлению по:

- целям (оказать влияние)
- задачам (дать информацию, убедить, вызвать отклик)
- степени значимости (в отличие от бытового разговора)
- критериям хорошего выступления
- требованиям к речевым навыкам говорящего.

Критериями эффективной публичной деловой коммуникации называют содержательность, логичность, достоверность, ясность, краткость, яркость, наглядность, уместность, принятие и общение с аудиторией, разнообразие лексики и лидерские качества

говорящего [3; 4; 11]. Для повышения ясности в подаче материала рекомендуется отделять основную информация от многочисленных дополнительных сведений. Яркая подача характеризуется тем, что в конце у слушателя возникает впечатление не «как много всего», а «как жаль, что уже закончилось» [1].

Слушателям важна как информация, которую доносит оратор, так и личные качества выступающего и его отношение предмету, о котором он говорит. В случае нашего исследования – к проекту, который он презентует.

Эмоциональная компетентность, способность принимать и трансформировать свои эмоции [6] являются фундаментом для понимания своего состояния и реакции аудитории. Это важно для установления контакта и коммуникации со слушателями, быстрой гибкой корректировки тактики выступления.

Высокий уровень коммуникативной компетентности выступает фактором личной конкурентоспособности предпринимателя [10]. То есть, и хороший оратор, и хороший предприниматель владеют необходимыми в XXI веке компетенциями.

Научные работы, исследующие бизнес-презентации, выделяют их в отдельный жанр делового общения, однако как правило анализируются презентации новых продуктов [3; 5; 8].

В нашей работе мы впервые исследуем речевые навыки на материале презентаций инновационных проектов молодыми предпринимателями (18-30 лет).

В дополнение к исследованным характеристикам навыков презентации и культуры речи предпринимателей мы анализируем навык инноваторов делать «перевод» терминологии на язык, понятный аудитории – как фактор, позволяющий пройти барьер «свой/чужой», вызвать доверие и интерес. Мы также анализируем способность предпринимателя дать инвестору то, что его интересует; не путать роль инвестора с ролями клиента, родителя, благотворителя.

Триада «тело – речь – ум» [6] при переносе в практическую плоскость публичной деловой коммуникации приводит нас к выводу о важности гармонии между тремя уровнями, на которых проявляется оратор. Конгруэнтность «смыслы, ценности — речь — тело (внешний вид, язык тела)» повышает доверие аудитории и внутреннюю устойчивость оратора. Пример дисконгруэнтности: об инновациях говорит человек в старомодном пиджаке, застегнутом на

все пуговицы, и в речи использует канцеляризмы.

Для анализа выступлений участников исследования мы систематизируем личностные и когнитивные качества, способствующие успеху публичной и деловой коммуникации, так:

Этос: достаточный объем внимания и уверенность, чтобы влиять на реакцию аудитории, общаться с ней, гибкость, ответственность за динамику и результат выступления и бизнес-проекта, вовлеченность, добросовестность, готовность встретиться с вызовами, внутренняя гармония (конгруэнтность).

Пафос: эмоциональная компетентность, понимание своих реакций, навык управлять ими, энергия, способность вдохновлять, естественный, свободный, релевантный смыслом язык тела.

Логос: компетентность в теме, грамотная, логичная, ясная, адресная, лексически богатая речь, четкая дикция, понимание аудитории, умение говорить на ее языке и давать ей релевантную информацию.

В этой статье мы исследуем ошибки и даем практические разработки, касающиеся логоса. Из триады «тело – речь – ум» эта статья касается категории «речь».

Эмпирическая база. Исследуются публичные выступления молодых людей 18–30 лет (n=68), уже начавших или готовящихся к запуску своих бизнес-проектов: короткие бизнес-презентации (питчи) перед жюри, состоящим из инвесторов и экспертов, учебно-практические выступления. В исследовании участвовали студенты кафедры предпринимательства МФТИ, участники акселератора фонда Первопечатника Федорова, мастер-классов «Речь. Деньги. Я», обучающих программ и конкурсов Московского Инновационного Кластера.

Методы: наблюдение, аналитико-описательный, структурный, индукция, систематизация, контент-анализ и экспертная оценка публичных выступлений, интервью с предпринимателями и членами жюри.

Результаты и обсуждение. Основные ошибки и их причины.

Речевые ошибки. Исследование показало, что причиной неуспеха выступления могут стать: неверные ударения, слова-паразиты, неверные речевые конструкции, бедный лексикон, провинциальный диалект.

Опрос аудитории (членов жюри) показал, что неграмотная речь снижает статус выступающего в глазах слушающих, а также размер инвестиций, которые ему готовы доверить.

- Адаптация стиля речи и «перевод» терминов под аудиторию – компетенция, критически важная для питча. «Нецелевой» лексикон не позволяет пройти внутренний тест слушателя «свой-чужой». Неуместный стиль речи (слишком формальный или, наоборот, «панибратский») вызывает отторжение. Итог – низкая оценка жюри.
 - Неточность адресации. Нецелевая информация, по результатам интервью, вызывает раздражение и воспринимается как неуважение к аудитории.
- Кейс: предприниматель в сфере геологоразведки сосредоточил свой питч на полезных ископаемых. На что инвестор сказал: «Мы покупаем не ископаемые, а долю в бизнесе, точнее даже, “вход и выход”».
- Неуверенность. Опрос выступающих показал, что причина лежит не только в страхе публичных выступлений, но и в 1) недостаточной информированности (компетентности) оратора в предмете выступления, 2) слабой подготовке.
 - Отсутствие структуры, недостаток смысловой связности. Причины те же: недостаточные компетентность и подготовка.

Практические разработки. На обучающих мастер-классах нами были протестированы различные упражнения, способствующие совершенствованию техники речи, мы оценивали их эффективность и в итоге был разработан и апробирован блиц-протокол для использования непосредственно перед выступлением.

Блиц-протокол (45 секунд) улучшения дикции и звучания голоса перед выступлением:

- упражнение «волна» из артикуляционной гимнастики (9 секунд)
- произнесение сложных слогов мфу-мфю-мфо-мфё-мфа-мфя-мфэ-мфе-мфоя-мфи и/или пткупт-пткопт-пткапт-пткэпт-пткипт-пткэпт), представляя, что произносим их через воображаемый рупор (10 секунд)
- одно из упражнений гимнастики Стрельниковой (15 секунд)
- произнесение скороговорки или любого текста с пробкой в зубах (11 секунд).

Упражнение на подготовку питча.

Участникам предлагалось разбиться на группы по 3-5 человек и рассказать о проекте,

уложившись в 1 минуту. Ответить на возникшие вопросы. Потом рассказать воображаемому старшекласснику. Затем объяснить суть проекта 7-летнему ребенку так, чтобы он понял и оторвался от игрушек. Участники отмечали повышение ясности, точности, живости своего будущего питча.

Практические рекомендации для долгосрочного развития речевых навыков молодых предпринимателей.

По результатам интервью были отобраны и сформулированы рекомендации, которые предприниматели смогут внедрить в свою жизнь:

- читать хорошую литературу для расширения лексикона, освоения правильных конструкций («играть роль», а не «играть значение», «понимать, что», а не «понимать о том, что»);
- целенаправленно слушать грамотную речь (телеведущих, артистов, филологов), при этом отмечать правила орфоэпии, речевые обороты и слова, затем включая это в свой активный лексикон;
- выполнять упражнения по технике речи: артикуляционную гимнастику, гимнастику Стрельниковой, скороговорки (5 циклов: тщательное медленное выговаривание, произнесение шепотом, слитное произнесение, произнесение с пробкой в зубах и в быстром темпе).

Заключение. Проведенное исследование показало, что речевые навыки в наблюдаемой группе испытуемых играли одну из ключевых ролей в эффективности бизнес-презентации. Речевые ошибки, бедный лексикон, торопливость, нечеткая дикция и др. влияют как на экспертную оценку проекта, так и на готовность инвесторов вкладывать в него средства.

Примененная нами методика повышения качества произнесения речи (короткий протокол) существенно повышает уровень презентаций испытуемых и оценку экспертного жюри.

Данные авторами рекомендации развития речевых навыков продемонстрировали впоследствии высокую эффективность. В том числе эксперты отметили улучшение речи тех же испытуемых в последующих конкурсах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова М.Д., Санюк В.И. Опыт энциклопедической реализации базовых идей фундаментального естественнонаучного образования// Вестник российского университета дружбы народов. Серия: Фундаментальное естественнонаучное образование, №6, 2001
2. Аристотель. Риторика. М.: Лабиринт, 2000.

3. Ван Дань. Бизнес-презентация как жанр делового общения// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки, № 12, декабрь 2017.
4. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. М.: Международные отношения, 1993.
5. Колодина Е.А., Чжань Ю. Бизнес-презентация как жанр делового общения// Сборник трудов конференции «Картина мира в системно-структурном и антропоцентрическом аспектах», 2022.
6. Мингьюр Йонге Ринпоче. Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему М.: Ориенталия, 2017.
7. Сопер П. Л. Основы искусства речи. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
8. Сороколетова Н.Ю. Лингвопрагматика интерактивности в жанре бизнес-презентации// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание, 2024, том 23, № 6.
9. Ульшина Е.Н. Предпринимательство как творчество// Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Серия: Общественные и гуманитарные науки, 2007.
10. Ушакова Е.В. Формирование и развитие коммуникативной компетенции предпринимателей// Ж. Современная конкуренция, [Том 15, № 2 \(2021\)](#).
11. Bolinger D. Intonation and its Uses: Melody in Grammar and Discourse. Stanford University Press, 1989.

